

**ПОСЛЕДСТВИЯ ГЕНДЕМИАНСКОГО МИРНОГО ДОГОВОРА 1873 ГОДА ДЛЯ
КАРАКАЛПАКСКОГО НАРОДА****Кошанов Б.А.***Каракалпакский государственный университет имени Бердаха,
доктор филологических наук, профессор***Бекбаулиева Н.Б.***Каракалпакский государственный университет имени Бердаха,
базовый докторант***CONSEQUENCES OF THE GENDEMIAN PEACE TREATY OF 1873 FOR THE KARAKALPAK
PEOPLE****Koshanov B.***Karakalpak State University named after Berdakh,
Doctor of Philology, Professor***Bakbauliieva N.***Karakalpak State University named after Berdakh, basic doctoral student***Аннотация**

В статье рассматривается о договоре Гендимиан созданный между Хивинским ханством и России 12 августа 1873 года. Изучена влияние мирного договора Гендимиана на быт каракалпаков. Сделано анализ 18 статьи приведенный в договоре. Проанализирована, население каракалпаков на территории правобережья Амударья относящиеся к территории России, и там же создание отдела «Амударья» внесенный в состав Туркестанского генерала-губернатора по договору. Ведется задача переселения Уральских казахов на место населения, где проживали каракалпаки. Сделан анализ, этого политического состояния принесший изменения на социально-экономические состояния каракалпакского народа.

Abstract

The article discusses the Gendimian Treaty created between the Khiva Khanate and Russia on August 12, 1873. The influence of the Gendimian peace treaty on the life of the Karakalpaks has been studied. An analysis of 18 articles given in the contract was made. The population of the Karakalpaks on the territory of the right bank of the Amu Darya which belongs to the territory of Russia, and there the creation of the "Amu Darya" department included in the composition of the Turkestan Governor-General under the agreement was analyzed. The task of resettling the Ural Kazakhs to the place of settlement where the Karakalpaks lived is done. An analysis of this political state that brought changes to the socio-economic conditions of the Karakalpak people was made.

Ключевые слова: Российское царство, Хивинское ханство, Гендимианский договор, отдел «Амударья», Аральское море, каракалпаки, Уральские казахи.

Keywords: Russian kingdom, Khiva Khanate, Gendimian Treaty, Amu Darya department, Aral Sea, Karakalpaks, Ural Kazakhs.

12 (24) августа 1873 года в летней резиденции хивинского хана Гендимианском саду генерал-губернатором Туркестанского края К.П.Кауфманом и хивинским ханом Сеидом Мухаммед Рахим ханом П был подписан мирный договор между Россией и Хивинским ханством после Хивинского похода 1873 года и занятия русским войсками Хивы в июне 1873 года. Этот договор был интерпретирован в царской историографии как акт безоговорочной капитуляции ханства, в советской историографии как последствия «прогрессивного» шага цивилизованной России [1]. Попытаемся проанализировать содержание договора и высказаться о последствиях этого акта для каракалпакского народа, проживающих в то время в подданстве Хивинского хана.

Во вводной части договора констатируется, что генерал-губернатор Туркестанского края, генерал-адъютант, командующий всеми русскими войсками, действующими в Хивинском ханстве, фон Кауфман 29 мая 1873 года вступил в г. Хиву и овладел всем ханством. Полное завоевание Хивинского ханства не входило в планы российского импера-

тора в соответствии с соглашениями Великобритании, то Кауфман предложил удалившемуся тогда к туркменам законному владельцу ханства Сеид Мухамед Рахим хану П вернуться в столицу для принятия от него утраченной власти и прежних прав [2,347-348]. Хивинский хан прибыл в лагерь русских войск, расположенных под стенами Хивы, изъявил полную и чистосердечную свою готовность на исполнение всех требований и на принятие всяких условий, которые будут ему предложены командующим войском. Кауфман объявил Сеид Мухамед Рахим-хана П владельцем Хивинского ханства. Капитуляцию ханства приняли все подданные за исключением большинства родов из туркмен, которые, хотя и изъявили покорность через своих старшин к командующему русскими войсками, но на деле не признавали власти хана и не исполняли требований командующего русскими войсками. Они были наказаны и усмирены силою русского оружия. Во вводной части отмечается, император России и хивинский хан заключает мир и дружбу с Россией.

В первой статье договора Сеид Мухамед Рахим-хан II признал себя покорным слугою императора всероссийского. Он отказывался от всяких непосредственных дружеских сношений с соседними владетелями и ханами и от заключений с ними каких-либо торговых и других договоров и без ведома и разрешения высшей русской власти в Средней Азии не предпринимает никаких военных действий против них [2,348].

Во второй статье договора были определены границы между Россией и Хивинским ханством. Государственной границей служила река Амударья от местности «Кукертли» вниз по реке до отделения из нее самого западного протока Амударьи, а от этого места по сему протоку до впадения его в Аральское море; далее граница идет по берегу Аральского моря на мыс Ургу, а оттуда вдоль подошвы южного чинка Устюрта по так называемому старому руслу реки Амударья [2,348].

Согласно третьей статьи договора весь правый берег Амударьи и прилегающие к нему земли, считавшиеся хивинскими, отходят от хана во владение России со всеми проживающими и кочующими там народами. Участки земель на правом берегу, составляющие собственность хана и жалованные им для пользования сановникам ханства, отходят вместе с тем в собственность русского правительства без всяких претензий со стороны прежних владельцев. Хану предоставляется вознаградить их убытки землями на левом берегу [2,349].

В четвертой статье подчеркивается, если часть правого берега Амударьи будет передана во владение бухарского эмира, то хивинский хан признает сего последнего законным владельцем этой части прежних своих владений и отказывается от всяких намерений восстановить там свою власть.

Русским пароходам и другим русским судам, как правительственным, так и частным, согласно статье 5 договора, предоставляется свободное и исключительное плавание по Амударье. Этим правом могут пользоваться суда хивинские и бухарские не иначе, как с особого разрешения высшей русской власти в Средней Азии.

В тех местах на левом берегу Амударьи на территории ханства, где окажется необходимым и удобным, Россия имела право устраивать свои пристани. Ханское правительство отвечало за безопасность и сохранность этих пристаней. Утверждение выбранных мест для пристаней зависело от высшей русской власти в Средней Азии (статья 6).

Российские купцы имели право на левом берегу Амударьи свои фактории для склада и хранения своих товаров. Ханское правительство обязалось отвести свободные от населения земли в достаточном количестве для пристаней и для постройки магазинов, помещений для служащих, купеческие конторы и для устройства хозяйственных ферм. Эти фактории находились под непосредственным покровительством ханского правительства (статья 7). В следующей статье (8) было объявлено, что все города и селения Хивинского ханства будут открыты для русской торговли. Русские купцы и русские караваны могли свободно разъезжать по всему ханству и пользоваться особым

покровительством местных властей. За безопасность караванов и складов отвечало ханское правительство.

Русские купцы, торгующие в ханстве, освобождались от платежа «зьякета» и всякого рода торговых повинностей. В свою очередь, хивинские купцы не платили «зьякета» ни по пути через Казань, ни в Оренбурге, ни на пристанях Каспийского моря. Русским купцам предоставлялось право беспопытного провоза своих товаров через хивинские владения во все соседние земли (статьи 9-10). Русским подданным предоставлялось право иметь в ханстве недвижимое имущество. Оно облагалось поземельною податью по соглашению с высшей русской властью в Средней Азии (статья 12).

Договорились и о судебной системе: жалобы и претензии русских подданных на хивинцев ханское правительство обязалось безотлагательно расследовать и, если жалобы окажутся основательными, немедленно удовлетворять. В случае разбора претензий со стороны русских подданных и хивинских преимуществ при уплате долгов отдавалось русским перед хивинцами. Запрещалось принятие беженцев и преступников из русских подданных.

Важное значение имела 17-я статья, где хан обязался освободить всех невольников в ханстве и об уничтожении на вечные времена рабства и торговыми людьми.

Согласно 18-й статье население Хивинского ханства должно было оплатить военную контрибуцию в сумме 2.200.000 руб. Был указан механизм выплаты контрибуции: уплачивать с рассрочкой и с расчетом процентов по 5 в год, с тем чтобы в первые два года в русскую казну вносилось по 100 тыс. руб.; в следующие за тем два года – по 125 тыс. руб.; в 1877 и 1878 гг. по 150 тыс. руб.; затем два года по 175 тыс. руб., а в 1881 г., т.е. через восемь лет, 200 тыс. руб.; и, наконец, до окончательной расплаты, не менее 200 тыс. руб. в год. Взносы могли производиться как русскими кредитными билетами, так и хивинскою монетою, по желанию ханского правительства.

Срок первой уплаты назначался 1 декабря 1873 г.; в счет этого взноса предоставлялось ханскому правительству собрать подать с населения правого берега за истекающий год в размере, установленном до сего времени; это взимание должно быть окончено к 1 декабря по соглашению ханских сборщиков с русским местным начальником. Следующие взносы должны быть производимы ежегодно к 1 ноября до окончательной уплаты всей пени с процентами. Через 19 лет, к 1 ноября 1892 г., по уплате 200.000 руб. за 1892 г. останется за ханским правительством еще 70054 руб., а 1 ноября 1893 г. придется внести последние 73557 руб. [2, 351].

С завоеванием Хивинского ханства Россией подверглась изменению политическая карта региона, связанная с ним и демографическое положение края. Согласно Гендимианскому соглашению правобережье Амударьи отошло к России, которое ранее принадлежало Хивинскому ханству. Хивинское ханство потеряло часть своих земель - правобережье Амударьи, а ханство превратилось в зависимое государство от России.

Правобережье Амударьи было включено в состав Туркестанского генерал-губернаторства как Амударьинский отдел Сырдарьинской области, а левобережная часть осталась в подданстве Хивинского ханства. Народы, ранее имевшие свои этнополитические сложения, в том числе каракалпаки, теряли свои государственные устройства. Попадая в различные рамки отличающихся друг от друга государственных систем, они теряли свою былую общность. Были разобщены от своего народа (и территориально и политически) заложением государственной границы между Хивинским и Российским государствами. В результате чего, они теряли возможность свободного передвижения на своих этнических территориях [3, 51].

После завоевания Хивинского ханства Россией традиционное размещение родоплеменных групп и родов каракалпаков, зафиксированное А.В.Каульбарсом в 1873 г, несколько изменилось. Но эти изменения не были значительными, так как в этот период не произошло радикальных изменений в общественной жизни каракалпаков. Царизм консервировал прежнюю родоплеменную замкнутость, раздробленность и территориальную разобщенность каракалпаков [4, 117].

Территория Каракалпакстана попала в поле зрения переселенческой политики как окраина империи, где необходимо было содержать определенный военный контингент. Так же была необходимость иметь среди туземных народов определенное количество гражданских лиц, которых, при возникновении необходимости, можно было бы использовать как союзников, а так же как запасную военную силу. К этому требованию вполне подходили Уральские казаки. Тем более они в этот период на Урале проявили недовольство против Российского правительства.

Причиной недовольства Уральских казаков стала реформа военно-окружной системы управления войсками, перевооружение. Серия военных реформ завершилась введением 1 января 1874 года «Устава о воинской повинности». Новый Устав в корне изменил прежнее устройство армии. Отменялся рекрутский набор, он был заменен всеобщей воинской повинностью. Денежный откуп, или замена охотниками запрещались.

На основании нового Устава 9 марта 1874 год царь Александр II утвердил. «Положение о воинской службе, общественном и хозяйственном управлении Уральским казачьим войском». Казаки восприняли «Положение» 1874 года, как посягательство на социально-экономические права казачества, свободу вероисповедания, праве на «владение» Уралом. Среди казаков распространились слухи об ущемлении их прав, что реку Урал у них отнимут и переселят к ним из внутренних губерний крестьян, между которыми и разделят войсковые земли и луга. Поэтому казаки с осторожностью относились к нововведениям и с упорством отстаивали сложившиеся формы общественной, воинской, семейно-бытовой и религиозной жизни.

В течение всего 1875 года шли аресты казаков в таком количестве, что генерал-губернатор Орен-

бурга был вынужден пойти в правительство с ходатайством о высылке их в киргизские степи (Казахстан), где, по его мнению, бунтари могли бы сыграть положительную роль в колонизации степного края, усиления русского влияния. Именно тогда было предложено поселить уральских казаков по Амударье, где они могли заняться промыслом рыбы, что имело бы большое значение в усилении русского влияния в этом регионе, развитии здесь земледелия и рыбных промыслов [5, 28].

Этот проект был одобрен. По указу Александра II от 18 апреля 1875 года осужденных казаков лишили казачьего звания, перевели в сословие сельских мещан и приговорили к ссылке частично в Сибирь, Оренбуржье, а основную массу - в Среднюю Азию. Проводя этот акт, самодержавие преследовало две цели: во-первых, наказать бунтовщиков, во-вторых, усилить русское влияние в Средней Азии, в том числе в только что завоеванной правобережной Каракалпакии, где в 1873 году был создан Амударьинский отдел. Выселение предполагалось провести в два этапа: первоначально казаков для обоснования на месте, а затем их семьи.

Опорным пунктом, откуда практически началось расселение уральцев в Средней Азии, стал Казалинск. В 1875 году 1,5 тысячи уральских казаков были оставлены в Казалинске и 500 человек отправлены в Петроалександровск [6]. Местная администрация по своему усмотрению распределила ссыльных небольшими группами по фортам и городам края.

Первая группа казаков прибыла в Амударьинский отдел в сентябре 1875 года. Центром расселения в Амударьинском отделе стал город Петроалександровск (Турткуль). В 1877 году к ссыльным были отправлены их семьи.

Первыми поселениями уральцев в низовьях Амударьи были: поселок Первоначальное в 19 километрах от Петроалександровска, на территории военного лагеря по арыку Шимам, Уральская слобода Петроалександровска и село Нукус. Для расселения в Амударьинском отделе царское правительство наметило наиболее населенные и военно-стратегические важные районы. Одним из них был Чимбайский. Вторым намечался Шаббаз (ныне Беруний). Третьим районом поселения Уральцев была избрана территория села Нукус (ныне окрестности северо-запада города Нукуса).

В начале XX века в связи с развитием рыбного промысла в крае количество уральских поселений увеличивалось. Расселение уральцев проходило в местах традиционного проживания местного населения, благоприятных для развития таких видов хозяйства, как рыболовство, скотоводство, торговля, ремесла. Все чаще можно было видеть уральские семьи в северных районах Каракалпакстана Чимбайском, Муйнакском (правобережье). В основном уральцы селились по берегам Амударьи и ее протоков (Казакдарьи, Акдарьи, Улькундарьи), по берегу и на островах Аральского моря (в Муйнаке, Учсае, Урге, Кызылжаре, Акбеткей).

Эти переселившиеся Уральские казаки всегда были под вниманием правительства, их можно

было использовать в интересах Российских колонизаторов. В начале XX в правительство отправило в командировку генерал-майора Жегалина, атамана армии Уральских казаков Ликвина и статссоветника Бородин-чиновника земельного министерства для изучения ситуации в Амударьинском отделе Сырдарьинской области Туркестанского генерал-губернаторства. Ими были предложены в виде докладной записки военному министру о том, что в Амударьинском отделе можно создать военный отряд из числа Уральских казаков, проживавших на берегу Амударьи. Это предложение было поддержано со стороны Военного Министра и этот вопрос направлен к Туркестанскому генерал-губернатору для решения. Но этому проекту не суждено было реализоваться, поскольку категорически были против сами Уральские казаки.

Со стороны правительства России были сделаны попытки, увеличить численность населения европейского происхождения, но они были тщетны. В 1899 г. начальник Амударьинского отдела предложил правлению министерства по земельным вопросам России, в своем письме, о наличии пригодных земель для размещения русских поселков в местности Базар кала, Думан кала (Шураханский участок) и в Нукусской и Кегейлинской волостях (Чимбайский участок). В этих целях в 1900-1905 гг. со стороны администрации Амударьинского отдела проведены изыскательные работы на берегу Жанадарьи и Кувандарьи. Результаты этих работ показали, что есть возможность освоить пространства под земледелие, растянувшиеся от Перовска до Петроалександровска. В нем указаны, что только на Жанадарье можно освоить более 18 тыс. десятин пригодной для земледелия земли.

Этот проект остался не реализованным, поскольку он требовал больших денежных затрат, было необходимо строительства каналов для орошения. Это трудоемкая работа не привлекала русских крестьян.

После насильственного переселения Уральских казаков, миграция населения из европейской части на территорию Каракалпакстана не получила дальнейшего развития. Хотя администрация всячески пыталась реализовать различные проекты, направленные на переселение людей европейского происхождения. Этому препятствовали географические и климатические условия, трудоемкость работы, связанная с искусственным орошением.

С завоеванием территории Каракалпакстана Царской России подвергались изменению не только политические, социально - экономические условия, но и демографический состав населения. Часть населения России из-за внутреннего напряжения стала переселяться на новозавоеванные территории - в Среднюю Азию, в том числе в Амударьинский отдел Сырдарьинской области Туркестанского генерал-губернаторства, то есть на территорию нынешнего Каракалпакстана. Сюда переселились со своими семьями служители администрации, солдаты, строители железных дорог, Уральские казаки.

Отличие от других частей Средней Азии территория Каракалпакстана не подвергалась интенсивному заселению европейцев, приехавших из центральной части России. Поскольку здесь климат был суров, работа трудоемкая и географическая отдаленность в совокупности не давали возможность увеличить численность русских переселенцев. Но все же с переселением Уральских казаков в демографическом отношении территория Каракалпакстана получила некоторые изменения. Народам Каракалпакстана прибавился еще один народ – русский в лице Уральских казаков.

Таким образом, в результате завоевания Россией каракалпакских земель, происходили значительные изменения в социально-экономической жизни народов региона. Произошла смена способа производства, усилились темпы развития товарно-денежных отношений, связанные с колониальной зависимостью. Эти изменения нашли отражения в духовной культуре каракалпаков, тем самым наложив отпечаток на этнические процессы.

Список литературы

1. Гродеков Н.И. Хивинский поход 1873 года. – Санкт-Петербург, 1889; Терентьев А.М. История завоевания Средней Азии. – Санкт-Петербург, 1906. Т.1-2; История дипломатии. В пяти томах. Т. 2. – М.: Госполитиздат, 1963. С. 63-67; Халфин Н.А. Присоединение Средней Азии к России (60-90 годы XIX в.). – М., 1965; Қосбергенов Р. Қаракалпақстанның Россияға қосылыуы. – Нөкіс, 1972; Тухтаметов Т.Г. Амударьинский отдел (Социально-экономическое и политическое значение для Хорезмского оазиса). - Нукус: Каракалпакстан, 1977; Глушенко Е. Россия в Средней Азии. Завоевания и преобразования. - М., 2010; Ўзбекистон янги тарихи. 1-3-жилд. – Тошкент: Шарқ, 2000. 1-жилд; Мустабид тузумнинг Ўзбекистон миллий бойликларини талаш снесати: тарих шохидлиги ва сабоқлари (1865-1990 йиллар). —Тошкент: Шарқ, 2000; Хорезм в истории государственности Узбекистана – Ташкент: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти, 2013
2. Под стягом России: Сборник архивных документов. - М.: Русская книга, 1992.
3. Қарақалпақстанның жаңа тарихы. Қарақалпақстан XIX әсирдің екінші ярымынан XXI әсирге шекем. – Нөкіс: Қарақалпақстан, 2003.
4. Андрианов Б.В. Этническая территория каракалпаков в северном Хорезме // Труды Хорезмской экспедиции. Т.3. – Москва, 1958.
5. Калбанова Е.Е. Быть и культура Уральских казаков Каракалпакстана (последняя четверть XIX-начало XX веков) Рукопись канд. дис. Ист. наук. с.28 Рукописный фонд фундаментальной библиотеки КК ОАН РУз.
6. Shigobdinov R. Nikitenko G. Migration Processes in the West of Central Asia in the late Nineteenth and the Twentieth Centuries // Migration in Central Asia: its History and Current Problems. – Osaka, 2000.